

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА

Абдуллаева М.П.

студентка 4 курса отделения практической психологии
Каракалпакский государственный университет.

Турумбетова З.Ю.

научный руководитель
доцент кафедры «Педагогика и психологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799678>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль интеллекта в профессиональной деятельности психолога исследование проявления и развития факторов социально-психологической компетентности в деятельности психолога и совершенствование ее конкретных социально-психологических факторов, выявление компонентов, исследование проявления и развития коммуникативных.

Ключевые слова: интеллект, психологическое мышление, профессиональная компетентность, компетентность, эмоциональный интеллект, профессиональная деятельность.

THE ROLE OF INTELLIGENCE IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A PSYCHOLOGIST

Abstract. This article examines the role of intelligence in the professional activities of a psychologist, the study of the manifestation and development of factors of social and psychological competence in the activities of a psychologist and the improvement of its specific social and psychological factors, the identification of components, the study of the manifestation and development of communicative. **Keywords:** intelligence, psychological thinking, professional competence, competence, emotional intelligence, professional activity.

«Роль интеллекта в профессиональной деятельности психолога», состоит в том, что нормальное функционирование высших мозговых функций – это основа интеллектуальной деятельности любого специалиста и прежде всего психолога, который имеет прямое отношение к работе с людьми. Именно от, верно, выбранного индивидуального подхода в общении и профессиональной деятельности психолога зависит жизнь и судьба обратившегося к нему человека.

Человек, который избрал специальность «психолога», должен обладать следующими качествами: любовью к людям; хорошим здоровьем; умением слушать и выслушивать; в совершенстве владеть всеми сторонами общения (коммуникативной, перцептивной и интерактивной); способностью быстро понимать помыслы, намерения и настроение других людей; обладать речевой культурой; иметь широкий кругозор и прекрасную память, высокий уровень способности к сопереживанию и саморегуляции; быть внимательным и наблюдательным; уметь мысленно моделировать и представлять внутренний мир другого человека; находить единственно верное решение в самых сложных ситуациях; обладать красотой интеллекта и гибкостью ума; должен в совершенстве владеть психотехникой речи.

Психолог для формирования этих качеств должен систематически совершенствовать свой интеллектуально-профессиональный уровень, что достигается лишь при помощи регулярного развития высших мозговых функций и, прежде всего, памяти, речи, профессионального мышления (психологического мышления). Многие психологи жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум, забывая о том, что память – это одна из сторон интегральной мозговой деятельности. Улучшение функционирования в целом этой деятельности и отдельных ее сторон (память, речь, мышление и др.), в т.ч., кропотливая работа над своим профессиональным мышлением, является одной из актуальных проблем современной психологии. Психологическое мышление представляет собой совершенно особенный вид мыслительной деятельности, его синтез и анализа, который направлен на усовершенствование и формирование психологических умений и знаний, их применение на практике в процессе общения с индивидом. Психологическое мышление – это неотъемлемая часть профессиональной деятельности психолога и любого специалиста, который имеет отношение к проблемам человеческого общения.

Эффективность профессиональной деятельности психолога, прежде всего, зависит от такого количества умений и знаний, которые он приобрел в процессе обучения и умения их применять на практике. Иначе говоря, эффективность деятельности психолога зависит от уровня его интеллектуального развития, то есть от интегрального функционирования высших мозговых функций, от уровня его профессионального мышления

Интеллект (лат. – рассудок, ум) – способность мыслить, разум, проницательность, совокупность тех умственных функций (абстракции, сравнения, образования понятий, суждения, заключения и т. д.), превращаемые восприятия в знания или критически

анализируют и пересматривают уже имеющиеся знания. Основа психического мира – это мышление, сознание, интеллектуальная деятельность человека, являющаяся высшей формой адаптивного приспособительного поведения.

До настоящего времени единого определения данного термина не существует.

Разные авторы связывают определение термина «интеллект» с системой умственных операций, со стратегией и стилем решения жизненных проблем, с эффективностью индивидуального подхода к ситуации, которые требуют познавательной активности, с когнитивным стилем и т.д. Другая довольно распространенная точка зрения состоит в том, что интеллект является тем, что обеспечивает человеческую адаптацию. Таким образом, исходя из приведенных определений можно резюмировать, что многие теории и многообразие подходов в исследовании интеллекта показывают, что интеллект является многогранной сложной системой.

Так, интеллект можно определить как человеческую способность к приобретению новых знаний, разрешению задач, адаптации к творчеству и новым ситуациям. Интеллект – это одна из важных личностных характеристик, определяющая успех в разнообразных жизненно важных сферах человека: работе, учебе, саморазвитии, общении, который также напрямую взаимосвязан со здоровьем, эмоциональным благополучием и долголетием.

Профессия психолога связана с повышенной ответственностью, поскольку специалисты данной сферы имеют дело с таким тонким и сложным феноменом как сознание и психика человека, предъявляя к их подготовке повышенные требования. Очевидна потребность и обобщения существующих данных по проблеме профессионально важных качеств психолога, которые получены зарубежными и отечественными специалистами.

В деятельности психолога больше, чем в любой другой, успех зависит от наличия и уровня развития у психолога профессионально значимых качеств его личности и развития профессионального интеллекта, а также в целом сформированности профессионального самосознания специалиста.

Так, важным в деятельности психолога является развитие психологического мышления, которое представляет собой совершенно особенный вид мыслительной деятельности, его синтеза и анализа, направленный на формирование и усовершенствование психологических умений и знаний, их использование на практике в процессе общения с индивидом.

Психологическое мышление – это неотъемлемая часть профессиональной деятельности таких специалистов как: психолог, педагог, врач, юрист и любого специалиста, который имеет отношение к проблемам человеческого общения. Остановим собственное внимание на тех профессионально-психологических умениях и знаниях, на которые и должна быть ориентирована мыслительная деятельность психолога.

Рассмотрим основные требования к умениям и знаниям в профессиональной деятельности будущего психолога в соответствии с анализом государственного образовательного стандарта и иных нормативных документов.

Специалист-психолог должен:

-иметь научное представление о ЗОЖ, владеть навыками и умениями физического самосовершенствования;

-владеть культурой мышления, знать общие законы, быть способным в письменной и устной речи логично (верно) оформлять его результаты;

-уметь на научном основании организовывать собственный труд, овладеть компьютерными методами сбора, обработки (редактирования) и хранения информации, которые применяются в сфере его профессиональной деятельности;

-быть способен в условиях меняющейся социальной практики и переоценки накопленного опыта к анализу собственных возможностей, уметь приобретать новые знания, используя которые современные ИТ;

-понимать социальную значимость и сущность своей профессии, основные проблемы дисциплин, которые связаны с определенной областью собственной деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний;

-осознавать цели, методы и методологию профессиональной деятельности психолога;

-знать основные функции психологии и возможности использования психологических знаний в разных жизненных сферах;

Таким образом, прежде всего, эффективность профессиональной деятельности психолога зависит от такого количества умений и знаний, которые приобрел в образовательном процессе и умения практически их на применять. Иначе говоря, эффективность психологической деятельности зависит от уровня его интеллектуального развития, то есть от интегрального функционирования высших мозговых функций, от уровня его профессионального мышления.

REFERENCES

1. Агиров, А.Х. Инстинкт и интеллект [Текст] / А.Х. Агиров // Георесурсы. Философия и общество.–2012.–№2.–С.128-142.
2. Александрова, Н.П. К вопросу о сущности понятия «Эмоциональный интеллект» [Текст] / Н.П. Александрова // Вестник РУДН, серия Психология и педагогика. – 2009. – № 1. –С.71-75.
3. Амастьянц, Р.А., Амастьянц, Э.А. Интеллектуальные нарушения. [Текст] / Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2004. – 448 с. с.
4. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
5. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
6. Turumbetova Z. PROBLEM OF PERIODIZATION IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 323-330.
7. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
8. 13. Turumbetova Z. Y., Srimbetova S. E. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 942-945.
9. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 938-941.
10. Turumbetova, Z., & Srimbetova, S. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR. Modern Science and Research, 2(10), 942–945.

11. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 934-937.
12. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 862866.
13. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 178-182.
14. Турумбетова З. Ю., Олжабаева Д. А. Психологические Особенности Ребенка Дошкольного Возраста //International Journal of Formal Education. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 121-126.
15. Dinara A., Zamira T. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING XULQ ATVORIGA IJTIMOIIY MUXITNING TASIRI. – 2024.
16. Turumbetova Z., Dauletmuratova K. PEDAGOGIKAL PSYCHOLOGIKAL FEATURES OF THE INFLUENCE ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 848-854.
17. Turumbetova Z., Abdiraxmanova D. INFLUENCE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1196-1199.
18. УЗБЕКИСТАН С. О. Р. КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЗЮ ТУРУМБЕТОВА. – 2022.
19. Turumbetova Z. Y. INTEGRATIVE APPROACH TO HIGHER EDUCATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. – 2022. – С. 51-55.